

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUDOFAA VAZIRLIGI

**AXBOROT – KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI
VA ALOQA HARBIY INSTITUTI**

**Kiberxavfsizlikning yangi paradigmatlari:
global tahdidlar va mahalliy
himoya strategiyalari**

MAQOLALAR TO'PLAMI

**RESPUBLIKA ILMIY-NAZARIY
KONFERENSIYASI**

II-qism

2025-yil 12-fevral

Bosh muharriri

DSc, professor, podpolkovnik B.N. Raximov - Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti boshlig'i.

Bosh muharriri o'rinbosari

PhD, dotsent, polkovnik O.A. Mirjalolov – AKT va AHI boshlig'ining o'quv va ilmiy ishlar bo'yicha birinchi o'rinbosari.

DSc, professor, kapitan B.Z. To'rayev – AKT va AHI boshlig'ining o'rinbosari – kiberxavfsizlik fakulteti boshlig'i.

PhD, dotsent, podpolkovnik I.I. Nishanov – – AKT va AHI Tarmoq va axborot tizimlari xavfsizligi kafedrasini boshlig'i

Tahrir hay'ati

Harbiy unvoni, F.I.O.	Lavozimi
DSc, professor, podpolkovnik Raximov Baxtiyorjon Ne'matovich	Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti boshlig'i
PhD, dotsent, polkovnik Mirjalolov Oybek Abdullajon o'g'li	AKT va AHI boshlig'ining o'quv va ilmiy ishlar bo'yicha birinchi o'rinbosari
DSc, professor, kapitan To'rayev Botir Zokirovich	AKT va AHI boshlig'ining o'rinbosari – kiberxavfsizlik fakulteti boshlig'i
PhD, dotsent, podpolkovnik Nishanov Islom Ibroximovich	AKT va AHI "Tarmoq va axborot tizimlari xavfsizligi" kafedrasini boshlig'i
PhD, mayor Mamajonov Jamoliddin Maxmudjonovich	AKT va AHI "Tarmoq va axborot tizimlari xavfsizligi" kafedrasini katta o'qituvchisi
kapitan Xusenov Mirjalol Jamol o'g'li	AKT va AHI "Tarmoq va axborot tizimlari xavfsizligi" kafedrasini katta o'qituvchisi
Kapitan Xayitov Davronbek Dilshodbek o'g'li	AKT va AHI "Tarmoq va axborot tizimlari xavfsizligi" kafedrasini katta o'qituvchisi
QKX, dotsent Soliyev Axror Baxodirovich	AKT va AHI "Tarmoq va axborot tizimlari xavfsizligi" kafedrasini professori
PhD Shafeyev Axmed Nailovich	AKT va AHI Axborotlarni kriptografik himoyalash va maxsus aloqa kafedrasini katta o'qituvchisi

Ushbu to‘plamda, “Kiberxavfsizlikning yangi paradigmalari: global tahdidlar va mahalliy himoya strategiyalari” mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjuman materiallari jamlangan. O‘R MV AKT va AHI, 2025-yil 808 bet.

Nashr etishga javobgar: PhD, dotsent, podpolkovnik I.I.Nishanov.

Texnik muharrir: PhD mayor J.M. Mamajonov.

Muharrirlar: kapitan M.J. Xusenov va kapitan D.D. Xayitov

Konferensiya maqolalari to‘plami AKT va aloqa harbiy instituti Ilmiy kengashining 2025-yil ___ fevraldagi yig‘ilishida muhokama qilingan va ___ sonli bayonnoma va qarori asosida rasmiylashtirilgan.

To‘plamda o‘rin olgan maqola va tezislarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarining haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar mas’uldir.

MUNDARIJA

III-SHO‘BA: TA‘LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMY-USLUBIY ASOSLARI VA INNOVATSION YONDASHUVLAR	
HARBIY OLIY O‘QUV YURTLARI KURSANTLARINI HARBIY-VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH MAQSADI, VAZIFALARI VA USULLARI Abduganiev Sh.A., Xudoyarov A.Sh., Idiev E.I.	12-21
MAJMUAVIY SIMULYATORLAR VA ULARNING ISHLASH MEXANIZMLARI: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR Soliyev A.B.	22-26
SCIENTIFIC METHOD OF INTRODUCING DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM: FUNDAMENTALS AND INNOVATIVE APPROACHES Allabergenova I.K., Rakhimova T.S., Rahimova I.Sh.	26-30
SCIENTIFIC-METHODICAL FOUNDATIONS AND INNOVATIVE APPROACHES OF THE PRACTICAL APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM Azimov S.Q.	30-34
BUXORO HUNARMANDCHILIK MAHSULOTLARINI XALQARO BOZORLARDA TARG‘IB QILISH UCHUN RAQAMLI MARKETING VA TA‘LIM DASTURLARINI INTEGRATSIYA QILISH Ergasheva A.F.	35-40
TEXNIKA FANLARINI O‘QITISH JARAYONLARIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING INNOVATSION USULLARI G‘aniyeva Sh.N., Tohirjonova Z.U.	41-44
OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA INNOVATSION TA‘LIM USULLARINING TUTGAN O‘RNI Khudoyberganov Sh.K.	45-48
XXI ASRDA RAQAMLI TA‘LIM MUHITIDA O‘QITUVCHILAR UCHUN ZARUR BO‘LGAN KO‘NIKMALAR: TAJRIBALAR, G‘OYALAR VA TADQIQOT NATIJALARI TAHLILI Mamalatipov O.M. Homidjonov M.N. Bahromov N.X. Abdisalomov M.A. Usipjon A.Sh.	49-56
UMUMTA‘LIM MAKTABLARIDA AXBOROT XAVFSIZLIGINING MUSTAQIL FAN SIFATIDA TA‘LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI Mo‘minova M.M.	57-64
BO‘LAJAK PEDOGOGLAR FAOLIYATDA AXBOROT XAVFSIZLIGI KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISH XORIJ OLIMLARINING TADQIQOTLARIDA Mo‘minova M.M.	64-70
TA‘LIMDA ONLAYN KURSLAR VA O‘QUV PLATFORMALARINING ROLI VA ULARNING PEDAGOGIK SAMARADORLIGI Ostanagulov X.M.	70-74
TA‘LIM JARAYONIDA YANGICHA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANANISHNING SAMARALI USULLARI Savriddinov A.A., Esanova D.M.	74-77
DIGITAL APPROACHES IN INCLUSIVE EDUCATION: INNOVATIONS AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS Ubaydullayeva G.O.	78-80

3-sho'ba. Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etishning ilmiy-uslubiy asoslari va innovatsion yondashuvlar

[12] Wilson, K. (2020). «Developing Safe and Responsible Digital Practices in Education.» Journal of Cyber Ethics in Education, 5(1), 58-72.

[13] Zhao, Y. (2021). «Teaching Digital Safety in K-12 Schools.» International Journal of Cyber Education, 9(1), 65-79.

[14] Fischer, J., & Moore, G. (2020). «Cyber Safety in Education: A Global Perspective.» Educational Security Journal, 13(3), 112-124.

[15] O'Connor, L. (2021). «Preparing Future Teachers for Cybersecurity Challenges.» Education and Technology Journal, 28(2), 200-215.

TA'LIMDA ONLAYN KURLAR VA O'QUV PLATFORMALARINING ROLI VA ULARNING PEDAGOGIK SAMARADORLIGI

*Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li,
Andijon mashinasozlik instituti*

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi ta'limda onlayn kurslar va o'quv platformalarining roli va ularning pedagogik samaradorligi o'rganiladi. Onlayn ta'lim tizimining afzalliklari va kamchiliklari, ta'lim jarayoniga ta'siri, o'quvchilarga yaratadigan imkoniyatlar va pedagogik samara haqida tahlillar keltiriladi. Tezishda onlayn kurslarning o'quvchilarga o'zlashtirishni tezlashtirish, samarali ta'lim olish va materiallarni individual tarzda o'rganish imkonini berishi ta'kidlanadi. Shuningdek, onlayn ta'limni joriy etishda duch kelinadigan texnik, moliyaviy va pedagogik muammolar, shuningdek, ularni bartaraf etishning yo'llari ko'rib chiqiladi. Kelajakda onlayn kurslar va platformalarni rivojlantirish istiqbollari, yangi texnologiyalarning qo'llanilishi va ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari muhokama qilinadi. Tezis onlayn ta'limni samarali joriy etish va rivojlantirish uchun zarur chora-tadbirlar, shu jumladan, yangi texnologiyalarni qo'llash va o'qituvchilarni malakasini oshirish bo'yicha tavsiyalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: onlayn ta'lim, o'quv platformalari, pedagogik samaradorlik, raqamli ta'lim, innovatsion texnologiyalar, virtual haqiqat (VR), kengaytirilgan haqiqat (AR)

Annotation. This thesis explores the role of online courses and educational platforms in education and their pedagogical effectiveness. It examines the advantages and disadvantages of online education systems, their impact on the learning process, the opportunities they provide for students, and the pedagogical outcomes. The thesis emphasizes how online courses accelerate learning, enable effective education, and allow for individualized study of materials. It also addresses the technical, financial, and pedagogical challenges encountered in implementing online education and explores ways to overcome them. The future prospects of developing online courses and platforms, the application of new technologies, and the digital transformation processes in the education system are discussed. The thesis provides recommendations for the effective implementation and development of online education, including the application of new technologies and enhancing the qualifications of teachers.

Keywords: online education, educational platforms, pedagogical effectiveness, digital education, innovative technologies, virtual reality (VR), augmented reality (AR).

3-sho'ba. Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etishning ilmiy-uslubiy asoslari va innovatsion yondashuvlar

Zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim sohasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. An'anaviy o'qitish usullari bilan bir qatorda onlayn ta'lim jarayonlari ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, global pandemiya davrida masofaviy ta'lim tizimlari va onlayn platformalarga bo'lgan ehtiyoj keskin oshdi [2].

Onlayn kurslar va o'quv platformalari o'quvchilar va o'qituvchilarga zamonaviy vositalar orqali bilim olish va o'qitish imkonini beradi. Ushbu platformalar nafaqat o'quv jarayonini qulaylashtiradi, balki individual ta'lim strategiyalarini yaratishga ham yordam beradi. Shu bilan birga, bu texnologiyalar ta'limda innovatsion yondashuvlarni joriy etish va samaradorlikni oshirish uchun kuchli vosita sifatida ko'rilmogda.

Mazkur tezisda onlayn kurslar va o'quv platformalarining turlari, ularning afzallik va cheklovlari, pedagogik samaradorligi hamda innovatsion texnologiyalar orqali ta'limga qo'shgan hissi tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu platformalarning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari va ularni yanada samarali qilish bo'yicha tavsiyalar ham bayon etiladi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, raqamli ta'lim vositalari yordamida bilim olish imkoniyatlari kengayib, o'quvchilar bilim darajasini oshirishda yangi yondashuvlar paydo bo'lmoqda. Shu sababli, onlayn platformalarning ta'lim tizimidagi roli va samaradorligini ilmiy asosda o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Onlayn kurslar va o'quv platformalari ta'lim jarayonini masofadan tashkil etishda keng ko'lamli imkoniyatlarni taqdim etadi. Ushbu platformalar zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, ular turli xil ehtiyoj va auditoriyalarga moslashtirilgan. Global miqyosda keng qo'llaniladigan platformalar, masalan, Coursera, Udemy, edX va Khan Academy kabi xizmatlar, o'quvchilarga turli fanlar bo'yicha yuqori sifatli kurslarni taklif qiladi. Ular xalqaro o'qituvchilar va universitetlar bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan bo'lib, ilmiy bilimlarning ommalashuviga xizmat qiladi. Shu bilan birga, milliy platformalar, masalan, O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirilgan Uzedu kabi xizmatlar, mahalliy ehtiyojlarni qondirish uchun mo'ljallangan.

Ta'lim tizimida keng qo'llaniladigan yana bir muhim vosita bu LMS (Learning Management System) tizimlari bo'lib, ularga Moodle, Google Classroom va Blackboard misol bo'la oladi. Ushbu tizimlar ta'lim jarayonini boshqarish, o'quvchilarni nazorat qilish va statistik ma'lumotlarni tahlil qilish uchun keng imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari, CMS (Content Management System) tizimlari o'quv materiallarini yaratish va ularni keng auditoriyaga etkazish uchun xizmat

3-sho'ba. Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etishning ilmiy-uslubiy asoslari va innovatsion yondashuvlar

qiladi. Maxsus kasbiy yo'nalishlar uchun mo'ljallangan onlayn platformalar ham dolzarb hisoblanadi [5]. Masalan, IT yo'nalishida Pluralsight va Codecademy, dizayn bo'yicha Skillshare va tibbiyot uchun Medscape kabi xizmatlar yuqori sifatli bilim olish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, bolalar uchun mo'ljallangan Scratch va ABCMouse kabi platformalar ta'limni qiziqarli va interaktiv tarzda tashkil etishga yordam beradi.

Bugungi kunda gamifikatsiyaga asoslangan ta'lim tizimlari, masalan, Kahoot! va Duolingo, o'quv jarayonini qiziqarli qilishda muhim rol o'ynamoqda. Shuningdek, virtual laboratoriyalar va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari ta'lim samaradorligini oshirishda foydalanilmoqda. Virtual laboratoriyalar orqali talabalar murakkab eksperimentlarni xavfsiz va qulay sharoitda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Onlayn kurslar va platformalarning xilma-xilligi ularning keng ko'lamli ehtiyojlarni qondirishga qaratilganligini ko'rsatadi. Ular ta'limni qulayroq, ko'proq interaktiv va barcha uchun ochiq qilishda asosiy vositaga aylangan. Shu sababli, har bir platformaning o'ziga xos afzalliklari uning maqsadga muvofiqligini belgilaydi. Onlayn kurslar va o'quv platformalari zamonaviy ta'limda keng imkoniyatlarni taqdim etsa-da, ular bilan bog'liq afzalliklar va cheklovlar mavjud. Ushbu omillar platformalarning ta'lim jarayonidagi o'rnini baholashda muhim ahamiyatga ega [1].

Onlayn platformalarning eng asosiy afzalliklaridan biri bu o'quvchilar uchun o'quv materiallariga istalgan joy va vaqtda kirish imkoniyatidir. Bu, ayniqsa, masofaviy ta'lim olishni istagan yoki ish bilan band bo'lgan shaxslar uchun katta qulaylik yaratadi. Bunday platformalar individual o'quv rejasini ishlab chiqish va o'z sur'atingizda o'rganish imkoniyatini taqdim etadi. Shuningdek, ular o'quv materiallarini multimedia shaklida, jumladan video, audio va interaktiv testlar orqali taqdim qilishga imkon beradi, bu esa o'quvchilarni jarayonni yanada qiziqarli qilishga undaydi.

Shu bilan birga, onlayn kurslar va platformalar o'qituvchilar va o'quvchilar uchun vaqtni tejash imkoniyatini yaratadi. An'anaviy ta'lim bilan solishtirganda, onlayn ta'limda transport harajatlari va sinfxonalarga bog'liq cheklovlar yo'q. Bundan tashqari, platformalar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun avtomatlashtirilgan baholash tizimlarini joriy qiladi.

Biroq, onlayn kurslar ba'zi cheklovlarga ham ega. Eng muhim muammolardan biri - shaxsiy muloqotning cheklanganligi. An'anaviy sinfda yuzma-yuz muloqot jarayoni orqali shakllanadigan o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi aloqa onlayn platformalarda to'liq ta'minlanmaydi. Shuningdek, ba'zi platformalar yuqori texnik vositalar yoki internet tezligini talab qiladi, bu esa qishloq joylardagi ta'lim oluvchilar uchun muammo tug'dirishi mumkin. Bundan tashqari,

3-sho'ba. Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etishning ilmiy-uslubiy asoslari va innovatsion yondashuvlar

onlayn platformalardan foydalanuvchilar o'z-o'zini nazorat qilish va mustaqil o'qish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. O'qish jarayonida o'zini mas'uliyatli tutmaslik yoki motivatsiyaning pasayishi ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [7].

Xulosa qilib aytganda, onlayn kurslar va o'quv platformalari zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, ko'plab afzalliklarni taqdim etadi. Shu bilan birga, ular bilan bog'liq bo'lgan cheklovlarni ham inobatga olish zarur. Platformalarning samaradorligi ularni oqilona tashkil etish va texnik, shuningdek, pedagogik jihatdan takomillashtirishga bog'liq. Onlayn kurslar va o'quv platformalarini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu yo'nalishda amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar va innovatsiyalar kelajak ta'limining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Birinchi navbatda, o'quv materiallarining shaxsiylashtirilishi muhim masala sifatida qaralmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida platformalar har bir o'quvchining bilim darajasini aniqlash va ularga individual o'quv dasturlarini taklif qilish imkonini beradi. Bu esa o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari (VR va AR) orqali o'quv jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qilish istiqbollari mavjud. Ushbu texnologiyalar murakkab mavzularni vizualizatsiya qilish va amaliy tajribalarni taqdim etishda katta imkoniyat yaratadi. Bu ayniqsa texnika, tibbiyot va tabiatshunoslik kabi sohalarda muhimdir [3].

Moliyaviy tomondan esa, bepul ta'lim platformalari va ochiq o'quv resurslarining ko'payishi global ta'lim tizimining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, davlat va xususiy sektor hamkorligi orqali ta'lim platformalarini rivojlantirish uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini kengaytirish imkoniyatlari yaratiladi. Bundan tashqari, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish va yangi texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish uchun maxsus trening va seminarlarni tashkil etish zarur. Bu nafaqat o'quv sifatini yaxshilaydi, balki o'qituvchilarning motivatsiyasini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, kelajakda onlayn kurslar va o'quv platformalari ta'lim tizimini yanada samarali, qulay va qamrovli qilishda davom etadi. Ularni rivojlantirish uchun texnologik innovatsiyalarni qo'llash, malakali kadrlarni tayyorlash va keng ommaga ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish yo'lida tizimli ishlarni amalga oshirish lozim. Shu tarzda raqamli ta'lim butun dunyo bo'ylab bilim olish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

3-sho‘ba. Ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etishning ilmiy-uslubiy asoslari va innovatsion yondashuvlar

[1] Karimov Feruz Raimovich. “Ta’lim Jarayonida interaktiv ta’lim platformalarning qo‘llanishi tahlili”. Buxoro-2024.

[2] Jo‘Rayeva Lola Tojibdjonovna. “Masofaviy ta’limda bahoalsh haqida tushunchalar xususida”. Andijon davlat universiteti-2021.

[3] M.S.Ochilova, F.A.Xamroyeva. “Xalqaro ta’lim platformalarini tahlili”. O‘zbek-fin pedagogika instituti-2024.

[4] Otabek Kasimov. “Online education is a way to improve quality of education: pros and cons”. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti-2018.

[5] Zulaikha Mohd Basar, Azlin Norhaini Mansor, Khairul Azhar Jamaludin, Bity Salwana Alias. “The Effectiveness and Challenges of Online Learning for Secondary School Students – A Case Study”. Universiti Kebangsaan Malaysia-2021.

[6] Lezli Kubo. “The rise of online education: exploring the phenomenon”. University of Hawai-2019.

[7] Laxmisha Rai. “Successful learning through massive open online courses”. 2019.

TA’LIM JARAYONIDA YANGICHA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANANISHNING SAMARALI USULLARI

Savriiddinov Akbarali Abrorovich

Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi katta o‘qituvchisi

Esanova Dilorom Murodullayevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion texnologiyalar haqida ma’lumot berilgan. shu bilan innovatsion texnologiyalardan foydalanishning samarali usullari keltirilgan. Ushbu maqola ta’lim jarayonida yangicha innovatsion texnologiyalardan foydalanishning samarali usullari haqida tushunchalarga ega bo‘lasiz.

Kalit so‘zlar: Ta’lim, innovatsiya, texnologiya, ijodkorlik, muloqot, interfaol texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье представлена информация об инновационных технологиях. Статье предложено несколько эффективных способов использования инновационных технологий. Эта статья даст вам представление об эффективных способах использования новых инновационных технологий в образовательном процессе.

Ключевые слова: Образование, инновации, технологии, творчество, коммуникация, интерактивные технологии.

